

CRÉDITOS FISCAIS E AS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

análise dos métodos alternativos para cobrança dos tributos inadimplidos

TAX CREDITS AND COMPANIES UNDER JUDICIAL RECOVERY:

analysis of alternative methods for collecting unpaid taxes

Carina Weiss Simi Bavaresco¹
Márcia Marcondes Diniz de Freitas²
Eliana Pulcinelli³
Angélica Baumgärtner Cardoso⁴

RESUMO:

O presente artigo tem como escopo abordar a forma de adimplemento dos créditos tributários pelas empresas em recuperação judicial, sob o prisma da sustentabilidade empresarial. Utilizando-se do método descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa de pesquisa bibliográfica, foram analisadas doutrinas relevantes para a compreensão das matérias, investigando-se também as legislações existentes e suas principais modificações. No decorrer do trabalho explora-se a inter-relação do empresário em crise com as peculiaridades do crédito tributário, passando ao cotejo das soluções existentes em outros países aplicáveis no direito brasileiro. Da análise do conteúdo exposto, constatou-se que os métodos tradicionais de cobrança da dívida tributária não atingem a eficácia esperada tanto pelo Estado quanto pelo contribuinte. Por outro lado, o parcelamento tributário e a transação tributária têm se apresentado mais viáveis para as empresas em crise, especialmente com passivos fiscais massivos. A presente análise contribui para os estudos da recuperação judicial por abordar as vantagens e potenciais aplicações das recentes modificações normativas promovidas pela Lei Geral de Recuperação Judicial e Falências. Nesse contexto, os meios alternativos de cobrança tributária revelam-se como aqueles que mais se coadunam com a preservação da empresa, objetivo principal do processo de soerguimento empresarial pautado na teoria institucionalista da firma.

PALAVRAS-CHAVE:

¹ Pós-Graduada em Direito Tributário pelo LL.M. em Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; Assistente de Promotoria de Justiça no Ministério Público de Santa Catarina. E-mail: bavaresco.carina@gmail.com

² Mestre em Administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Especialista em Direito Empresarial pelo LL.M. em Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro; Advogada no Diniz e Guerreiro Advocacia. Professora da Unoesc, Campus de Joaçaba. E-mail: marcia.freitas@unoesc.edu.br

³ Doutora em Direito e Mestre em Direito Público (Relações Jurídico-Tributárias), pela UNESA/RJ; Pós-graduada em Direito Administrativo e Administração Pública pela UNESA/RJ; Professora convidada de Direito Tributário da FGV Direito RIO; Professora Titular de Direito Tributário do Curso de graduação em Direito Centro Universitário IBMEC/RJ. E-mail: elianapulcinelli@gmail.com

⁴ Especialista em Direito Empresarial pelo LL.M. em Direito Empresarial da Fundação Getúlio Vargas Rio de Janeiro; Advogada no Baumgärtner Cardoso Advogados Associados S/S. E-mail: angelica@bcardosoadvogados.com.br

Teoria institucionalista. Recuperação judicial. Crédito tributário. Transação tributária. Preservação da empresa.

1. INTRODUÇÃO

A partir de uma observação empírica, verifica-se que os institutos da recuperação judicial e da cobrança dos créditos tributários frequentemente são tratados de maneira paralela, sem que se investigue as alternativas existentes para a necessária equidistância dos tópicos. Em função das consequências da pandemia, as previsões econômicas para os próximos anos sugerem que o estudo de alternativas para empresas em crise será relevante, juntamente com o anseio popular por uma Administração menos burocrática e mais democrática. Sendo assim, este estudo visa explorar os assuntos relacionados a ambas as matérias, a fim de entender os métodos tradicionais de cobrança dos tributos inadimplidos, bem como, os efeitos da exigência tributária frente as recuperações judiciais no Brasil.

A partir da delimitação dos contornos gerais de ambos os institutos, buscar-se-á suprir as lacunas existentes, motivo pelo qual indaga-se: quais os métodos de cobrança de créditos públicos que podem ser usados, em substituição àquela na via judicial, para as empresas em recuperação? Existe no ordenamento jurídico alguma norma que viabilize o adimplemento dos créditos tributários, simultaneamente ao processo de recuperação judicial? Quais são os benefícios dessas alternativas de cobrança?

Dessa forma, este artigo busca compreender o processo de recuperação judicial e explorar os métodos de cobrança da dívida ativa no que se refere aos débitos de empresas em recuperação judicial, a fim de identificar as normas brasileiras existentes, sob o prisma da sustentabilidade empresarial e do Estado.

Tendo a teoria institucionalista da firma como pano de fundo, esta análise teórica traz à baila as normas que disciplinam o parcelamento e a transação tributária no território brasileiro, buscando fomentar a discussão acadêmica sobre as potencialidades dos institutos, bem como apresentar aos empresários possíveis soluções para os eventuais entraves tributários na recuperação judicial. O tripé temático se sustenta nas normas federais pertinentes ao assunto, citando-se a Lei n. 10.522/02, Lei n. 11.101/05, Lei n. 13.988/20 e Lei n. 14.112/20.

No que tange a metodologia, realizou-se a de natureza exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. Como procedimento técnico de coleta de dados, adotou-se a

pesquisa bibliográfica, com eventuais ocorrências de exame documental mediante buscas em textos normativos e decisões judiciais.

2. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CRÉDITOS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo apresentar o referencial teórico sobre o tema, pautando-o em três pilares, quais sejam: a) a recuperação judicial como instrumento de preservação da empresa e como especial fim, realização dos interesses sociais (GONÇALVES; DE SIQUEIRA, 2016, p. 2); b) os créditos fiscais advindos de tributos na medida em que contribuem significativamente para o financiamento dos direitos fundamentais, tidos como oriundos de um dever também fundamental de pagar tributos e regidos pelo princípio do interesse público (PAULSEN, 2019, p. 27); c) a inter-relação entre o instituto de recuperação judicial e a execução dos créditos fiscais, à luz das legislações especiais respectivas, com vista ao desenvolvimento socioeconômico empresarial e do país. Para tanto, elegeu-se a Teoria Institucionalista como premissa para a análise dos tópicos centrais deste estudo.

2.1. TEORIA INSTITUCIONALISTA DA EMPRESA

Nesta seção objetiva-se uma breve exposição das bases da teoria institucionalista da empresa, com o intuito de demonstrar como a análise da firma, dos custos de transação e a eficiência das instituições potencialmente podem moldar o comportamento humano, com a referência dos autores Thorstein Veblen (1899), Joseph A. Schumpeter (1911) e Oliver Williamson (1991).

O entendimento da empresa como instrumento para os interesses sociais ganhou força mundialmente, após a 2ª Guerra Mundial e a Crise de 1929, com a superação da teoria contratualista clássica da empresa e adoção da teoria institucionalista. Antes da desenvoltura de novas teorias atinentes a função social e econômica da empresa, as crises empresariais eram vistas como efeito da “seleção natural” econômica, em que os empresários menos competentes ou experientes estariam fadados ao insucesso de suas empreitadas (GUIMARÃES, 2007, p. 267).

Ronald Coase, ao escrever o artigo “The Nature of the Firm” em 1937, buscou explorar uma definição de firma que correspondesse a situação fática, visto que as teorias

anteriores consideravam que a coordenação dos recursos pelos agentes econômicos seria determinada pelo mecanismo de preços. Para Coase (1937, p. 388 - 389) se a regulação dos recursos fosse, de fato, determinada pelo sistema de preços, deveria existir outra explicação para a organização feita pelos indivíduos, internamente, em suas empresas. Nesse sistema, a característica da firma seria a superação do mecanismo de preço, visto que existiriam outros custos inerentes às atividades desenvolvidas, chamados custos de transação.

Nesse sentido, a firma seria um “sistema de relacionamentos que passa a existir quando a direção dos recursos é dependente de um empresário” (COASE, 1937, p. 393, traduzido do original em inglês). Ou seja, os empresários tomam decisões desprezando a alocação dos recursos de forma ótima, sobrepondo a gestão dos custos totais à eficiência puramente matemática e numérica na consecução do objetivo empresarial, como agentes de inovação e de transformação econômica e social (COASE, 1937, p. 404; NORTH, 1994, p. 360; PEREIRA et al., 2014, p. 46).

A partir do trabalho dos institucionalistas clássicos repensou-se o papel das empresas na sociedade, considerando que sua atuação visa minimizar ou otimizar os custos de transação, adotando a concepção que traduz o interesse público (CHECHI; GRISA, 2019, p. 740); no que Cometti (2019, p. 225) indica como a superação do entendimento contratualista da empresa. Nessa nova abordagem, o investimento e iniciativa privados são, juntamente com a atuação estatal e cooperação das pessoas, responsáveis pelo desenvolvimento social e econômico (MAMEDE, 2020a, p. 72).

Com esse enfoque social, percebe-se que o exercício da atividade empresarial não se baseia, somente, na posse e propriedade dos meios de produção, mas na justificação teleológica do agente econômico, ao realizar os objetivos sociais previstos na Constituição Federal e cumprir a função social, justificando o objetivo de preservar a empresa e manter a atividade produtiva na recuperação judicial (COMPARATO; SALOMÃO FILHO, 2008, p. 365; VITOLA; WEISHEIMER, 2014, p. 20).

Tal posicionamento foi materializado com a previsão do artigo 170, inciso II, da Constituição Federal, que incluiu no ordenamento pátrio o princípio da função social da empresa, corolário do objetivo fundamental de solidariedade e resultado da influência do Estado Social na definição dos contornos constitucionais (CAMPINHO, 2006, p. 168; ESTEVEZ, 2012, p. 588-589). Esse argumento foi o fundamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 86.594/SP, ao

decidir que o objetivo essencial da recuperação judicial é a revitalização da empresa e, apenas em última instância, a satisfação dos credores (BRASIL, 2008).

Ao analisar as alternativas para cobrança dos créditos tributários de empresa em crise, utiliza-se como base a teoria institucionalista da empresa, a fim de verificar sob tais premissas, se os métodos alternativos se coadunam com o desenvolvimento econômico do país e da empresa. A seguir, apresenta-se as principais características e objetivos do instituto da recuperação judicial, de modo a perquirir de que forma tal instituto se compatibiliza com a referida visão institucionalista da empresa.

2.2. O INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Embora seja senso comum que a atuação dos agentes econômicos e das instituições não dependa, exclusivamente, da autorregulação do mercado, tem-se que as flutuações de demanda e consumo podem tanto fortalecer e fazer crescer os negócios, quanto empobrecer e obstar o prosseguimento de algumas atividades econômicas. Assim, é essencial entender os objetivos e dimensões do instituto da recuperação judicial.

2.2.1. OBJETIVOS

O processo da recuperação judicial surgiu com o intuito de proteger a atividade empresarial da falência (COELHO, 2018, p. 120), oferecendo alternativas às empresas para se manterem ativas mediante a negociação com seus credores.

De acordo com Brasilino (2020, p. 232), na elaboração do anteprojeto da lei concursal espanhola de 1983, percebeu-se a necessidade de uma nova filosofia do direito concursal, direcionada aos direitos dos credores ou interesses do devedor, mas especialmente que contemplasse necessidades dos empregados e da coletividade. Na seara do direito falimentar, o propósito da análise econômica é a busca da eficiência, observada quando bens e meios de produção são utilizados de forma mais produtiva (RASMUSSEN; SKEEL, 1995, p. 85), reduzindo o desemprego e fomentando o desenvolvimento econômico do país (BRASILINO, 2020, p. 234).

Na visão de Rasmussen e Skeel (1995, p. 86) a norma que trata dos mecanismos de superação de crise econômica deve conter três requisitos para ser eficiente: primeiramente, deve garantir que após o soerguimento empresarial os meios de produção sejam colocados em funcionamento; cumulativamente, não deve criar incentivos para que

as empresas sejam ineficientes; além disso, deve assegurar que os dois primeiros requisitos sejam observados da forma menos custosa possível.

Na seara de estudo da recuperação judicial o princípio da preservação da empresa é a força motriz que orienta o processo judicial e está previsto no artigo 47, da Lei n. 11.101/2005, que dita que o processo de recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira da recuperanda (BRASIL, 2005). Ruas (2016, p. 92) afirma que a Lei n. 11.101/2005 adotou a teoria “institucionalista de interesse social, ao reconhecer o interesse de diversos grupos (...)” que devem empreender esforço conjunto para a reestruturação da empresa em crise.

Adiante serão abordados os principais aspectos do procedimento geral da recuperação judicial das empresas em crise.

2.2.2. REQUISITOS

O artigo 48, caput, da Lei n. 11.101/2005 prevê requisitos para o devedor requerer a recuperação judicial: a) deve estar no exercício regular de suas atividades há mais de dois anos, contados da data do pedido; b) não seja falido; c) não tenha obtido concessão de recuperação judicial nos últimos cinco anos; d) não tenha sido condenado por crimes falimentares. Verifica-se que é norma limitadora do acesso ao processo de recuperação judicial por indivíduos que exercem atividades negociais como autônomos ou mediante sociedades simples (MAMEDE, 2020b, p. 147).

A petição inicial, de acordo com o artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, deverá ser instruída com um rol extenso de documentos para a manutenção regular do procedimento judicial, garantindo o direito material às partes, especialmente a transparência do processo, fornecendo aos credores uma visão abrangente do histórico da empresa, suas dificuldades e seu potencial (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2015; MAMEDE, 2020b, p. 166-177), garantindo a aferição da viabilidade da empresa com base em parâmetros objetivos (VASCONCELOS, 2012, p. 75).

Franco e Sztajn (2008, p. 242) elencam como subespécies do instituto a recuperação judicial comum; a recuperação extrajudicial, de caráter preventivo; e o procedimento de recuperação especial para as microempresas e empresas de pequeno porte, que oferece trâmite simplificado, descomplicado e menos custoso.

Entendendo-se que o processamento das subespécies de recuperação judicial seguirá os ritos e procedimentos processuais já determinados em lei, parte-se para a implicação das alterações da Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020 para este tema.

2.2.3. A LEI N. 14.112, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020

Em 24 de dezembro de 2020 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei n. 14.112, que altera inúmeras disposições da Lei n. 11.101/05. Esta lei ordinária, que decorre de projeto de lei apresentado no ano de 2005 na Câmara dos Deputados, sinteticamente buscou oferecer maior transparência aos processos da recuperação judicial e da falência, além de atualizar a forma de recuperação dos créditos, como, por exemplo, possibilitar a negociação extrajudicial prévia com os credores (Seção II-A, do Capítulo II da Lei); viabiliza o incentivo ao financiamento à empresa em recuperação (Seção IV-A, do Capítulo III) (BRASIL, 2020b).

Embora seja cedo para cogitar os possíveis efeitos concretos e jurisdicionais de tais mudanças legislativas, é possível antecipar alguns reflexos que se acredita venham contribuir, positivamente, para a eficácia do instituto recuperacional, visto que em estudos prévios (LOPUCKY; DOHERTY, 2014, p. 41-43) verificou-se que a possibilidade de acesso a financiamentos e a negociação com credores previamente ao pedido judicial são alguns dos cinco fatores que mais impactam nas chances de sucesso de tal processo de recuperação de empresas em crise.

Foram também incluídos no artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 dois documentos como exigência legal para o deferimento da recuperação judicial que se referem ao tratamento dado ao crédito tributário: o relatório fiscal detalhado do passivo fiscal e a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, que representam uma maior preocupação com a transparência do processo de recuperação empresarial.

Para os fins deste trabalho, foram consideradas, igualmente, as alterações substanciais na Lei n. 10.522/02, advindas da mesma Lei n. 14.112/20, eis que restou ampliado o prazo dos parcelamentos para empresas em recuperação, passando a ser de até 120 meses (art. 10-A, inciso V, desta Lei), e, a possibilidade de redução de até 70% do montante devido e flexibilização nos parcelamentos e transações tributárias (art. 10-C, inciso II, desta Lei) com a Fazenda Pública Federal (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2020b).

2.2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS

O artigo 6º da Lei n. 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações sujeitas ao regime da Lei, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário e a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor.

A previsão de suspensão das ações, no entanto, não está imune a críticas, existindo autores que entendem que a penalização do recebimento de débitos por um credor a fim de garantir o recebimento de outro acarreta o aumento do custo do crédito, reduzindo a atividade econômica e indo de encontro ao propósito de soerguimento empresarial (RASMUSSEN; SKEEL, 1995, p. 87). Não obstante, o prazo de suspensão garante à recuperanda um lapso à salvo de possível dilapidação patrimonial para que seja elaborado o plano de recuperação (COELHO, 2016, p. 387), possibilitando uma análise mais detalhada da situação da firma.

Estudos realizados pela Serasa Experian⁵ mostraram que em 2016 a taxa de sucesso das recuperações judiciais foi de apenas 23%, isto é, quase 80% dos pedidos de recuperação judicial se arrastam por prazos que extrapolam os dois anos previstos para o processo ou acabam se consolidando em falência (TAXA, 2016).

Adiante será esmiuçada a relação existente entre os débitos inadimplidos de natureza fiscal e o instituto da recuperação judicial, observando se os métodos alternativos de cobrança do crédito fiscal são eficientes quanto à taxa de recuperação.

2.3. CRÉDITOS FISCAIS: BENEFÍCIOS, GARANTIAS E ANÁLISE DOS MÉTODOS DE COBRANÇA

É comum que empresas em crise deixem de cumprir suas obrigações fiscais, a fim de que, com os poucos recursos livres, possam pagar trabalhadores e fornecedores, que representam necessidades mais imediatas para a continuidade de suas atividades. Segundo Bezerra Filho (2016, p. 194) a maioria das empresas em situação de crise possui um passivo fiscal massivo, visto que geralmente são os débitos fiscais os primeiros a serem inadimplidos em momentos de escassez de recursos.

⁵ A Serasa Experian é empresa líder em serviços de informação e responsável pela maior base de dados da América Latina.

O crédito tributário, em decorrência do artigo 187 do CTN e do art. 6º, §7º da Lei n. 11.101/2005, não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em recuperação judicial, mormente ostente preferência em relação aos outros créditos quando considerados em situações diversas, conforme o artigo 186 do CTN (BRASIL, 1966; BRASIL, 2005). Esta autonomia encontra também fundamento nos artigos 5º e 29 da Lei n. 6.830/1980 (BRASIL, 1980) e implica que, existindo situação concorrencial, as execuções fiscais em curso mantêm-se ativas (PAULSEN, 2019, p. 310).

Não obstante, o interesse público envolvido na recuperação dos passivos fiscais, verifica-se que os métodos tradicionais de cobrança são custosos e pouco eficazes. De acordo com o relatório “PGFN em Números”, em 2019 a PGFN recuperou cerca de 24,4 bilhões de reais aos cofres públicos e ao saldo do FGTS, sendo que a concessão de benefícios fiscais obteve em torno de 36,99% de retorno, seguida por 29,15% pela execução forçada. Verifica-se que a execução judicial obtém resultados, porém, um processo moroso e custoso aos cofres públicos (BRASIL, 2019a, p. 10).

Conforme o informativo Justiça em Números, em 2019 o tempo médio de tramitação de um processo de execução fiscal no Poder Judiciário Brasileiro era de 8 anos, chegando a 10 anos nos processos que correm na Justiça Federal (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 161), com uma taxa de congestionamento de 87% (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020, p. 155). Apenas 15% das execuções fiscais têm penhora de dinheiro ou bens e este percentual se reduz a 2,6% de processos em que bens são levados a leilão, chegando a ínfimos 0,2% em que ocorre um leilão exitoso (BRASIL, 2016, p. 7), justificando a indicação da prescrição e a decadência como a principal causa de extinção das execuções fiscais (36,8%).

No que tange ao contencioso administrativo, de acordo com os dados abertos divulgados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (BRASIL, 2021a, p. 1), o acervo do CARF em fevereiro de 2021 compreendia 101,6 mil processos, com valor total que ultrapassa os R\$ 784 bilhões de reais em discussão. O tempo médio do contencioso administrativo federal, para processos sujeitos a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é de 1.287 dias, o equivalente a três anos e meio, enquanto a decisão nas Turmas Ordinárias e Extraordinárias leva, em média, 553 dias, ou seja, pouco mais de um ano e meio (BRASIL, 2021a, p. 6).

Dessa maneira, vislumbra-se que os métodos tradicionais para adimplemento tardio e discussão do crédito tributário, por si só, são pouco eficientes, demandando a análise de possíveis alternativas aos devedores, especialmente aos empresários em crise.

2.4. O COTEJO DO EMPRESÁRIO EM CRISE COM O FISCO

Nesta seção, serão abordadas a situação do empresário em crise e a cobrança tributária pelo Fisco, conciliando a função social da empresa e a liberdade econômica, com o interesse público implícito na exigência dos tributos. A análise da inter-relação entre o processo de recuperação judicial e a cobrança dos créditos fiscais será feita à luz da legislação especial e do entendimento jurisprudencial dominante no momento.

2.4.1. A IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES

Conforme exposto na seção anterior, o crédito fiscal possui peculiaridades decorrentes do interesse público envolvido na titularidade e destinação dos valores arrecadados. A não submissão do Fisco a concurso de credores implica em privilégio à Fazenda Pública (GUTJAHR, 2005. p. 1321-1364), uma vez que esta pode, não apenas manter os executivos fiscais em curso, mas também ajuizá-los, concomitantemente a recuperação judicial.

A discussão a respeito da posição dos créditos fiscais no processo de recuperação empresarial é antiga. Analisa-se a possibilidade de alteração legislativa para incluir a abordagem dos créditos tributários no processo judicial. No entanto, muitas das propostas feitas foram descartadas diante de inconstitucionalidade e incompatibilidade com o Código Tributário Nacional (SESSÃO, 2020).

Apesar dos privilégios e garantias conferidos ao crédito público, o Estado não participava do processo de recuperação para confirmar o quantum ou discriminar o passivo fiscal da recuperanda, embora, seja o primeiro interessado na continuidade produtiva, manutenção de empregos e arrecadação (GUIMARÃES, 2007, p. 275).

Com a publicação da Lei n. 14.112/20 foi incluído, dentre os documentos necessários para a distribuição do pedido de recuperação judicial, o relatório detalhado do passivo fiscal (art. 51, inciso X, da Lei n. 11.101/05) (BRASIL, 2005), com o objetivo de garantir transparência acerca da situação fiscal da recuperanda.

Assim é que, apesar de não se sujeitar ao concurso de credores, os valores fiscais impactam diretamente a situação econômica da empresa em crise, que deve ser conhecida por todos os credores e interessados.

Ressalta-se ainda a possibilidade de o Fisco concorrer com os demais credores, habilitando-se no regime falimentar, sendo vedado, de forma inversa, que um dos credores da massa falida possa se habilitar em uma execução fiscal para cobrar seu crédito sob este rito.

2.4.2. A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NAS EXECUÇÕES FISCAIS E A COMPETENCIA DE UM JUÍZO UNIVERSAL

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n. 116.213/DF, em 2011, decidiu que na antinomia entre a supremacia do interesse público representado pela execução fiscal e a preservação da empresa, deve prevalecer a competência do juízo universal para decidir sobre os atos constitutivos de patrimônio, de forma a propiciar a formação de um ambiente econômico que propicie o desenvolvimento nacional (BRASIL, 2011). Nesse viés foi a atualização da Lei de Recuperação Judicial e Falência pela Lei n. 14.112/20, ao adicionar o §7º-A no artigo 6º daquela lei, prevendo que cabe ao juízo da recuperação a determinação de suspensão dos atos constitutivos de bens (BRASIL, 2005). Trata-se de previsão legislativa expressa que aponta para a necessidade de cooperação no âmbito institucional do Poder Judiciário, propiciando o diálogo entre juízo fazendário e falimentar de molda a buscar maior conciliação entre o referido interesse público e a preservação da empresa.

Sendo assim, em que pese a não submissão da Fazenda Pública a concurso de credores em decorrência do artigo 187 do CTN (BRASIL, 1966), todos os atos expropriatórios devem ser analisados pelo juízo universal, que detém o conhecimento a respeito do plano recuperacional e da situação econômica da empresa devedora.

2.4.3. A DISPUTA DE APRESENTAÇÃO DE CND PARA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Os artigos 57 e 58 da Lei n. 11.101/2005 preveem que para obter a concessão da recuperação judicial o devedor deverá apresentar certidões negativas de débitos tributários, após a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores.

A pressuposição legal de que as empresas requerentes da recuperação judicial estão adimplentes em relação aos tributos se explica pelo potencial que este processo tem

de afetar o direito ao recebimento do crédito tributário (AYOUB, CAVALLI, 2013, p. 61). Esta influência do processo recuperacional na cobrança fiscal, por sua vez, frustra a sujeição da integralidade do patrimônio do devedor para o cumprimento de suas obrigações, conforme previsto no artigo 789, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).

No entanto, após intensas críticas da doutrina, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.187.404/MT, decidido em 19 de junho de 2013, firmou entendimento de que não se pode exigir a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, pois não existia regulamentação legislativa do parcelamento especial para empresas em recuperação judicial, previsto no artigo 68 da Lei n. 11.101/05, sendo de igual maneira o entendimento do Enunciado 55 da I Jornada de Direito Comercial (BRASIL, 2013; CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2013).

A mudança no entendimento do parcelamento e da transação foi visualizada em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Embora se trate de decisão monocrática, em setembro de 2020, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o pedido liminar na Reclamação n. 43.169/SP, manifestou opinião favorável ao entendimento da transação tributária trazida pela Lei n. 13.988/20 como apta a produzir os efeitos pretendidos pela norma que estipulou a necessidade de apresentação de CND para o deferimento da recuperação judicial (BRASIL, 2020j).

Com a edição da Lei n. 13.043/2014, que alterou a Lei n. 10.522/02 ao reabrir o prazo de adesão aos parcelamentos de débitos federais instituídos por esta lei, debateu-se em um primeiro momento se teria sido criado o parcelamento destinado às empresas em crise (artigo 43 da Lei n. 13.043/2014 e artigo 10-A da Lei n. 10.522/2002) (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2014). No entanto, os tribunais estaduais e o Superior Tribunal de Justiça vinham mantendo a interpretação anterior a respeito da dispensa de apresentação de CND/CPEN na recuperação judicial, visto que a Lei n. 13.043/14 somente possibilita o parcelamento de débitos federais, sendo incompleto e insuficiente para concretizar as exigências da Lei n. 11.101/2005 (BRASIL, 2019b; DISTRITO FEDERAL, 2020; RIO DE JANEIRO, 2017; SANTA CATARINA, 2015).

Nestas decisões ficou consignado que o prazo originalmente previsto para o parcelamento (84 meses - art. 10-A, caput) era exíguo, bem como, as condições previstas na Lei n. 13.043/2014 não eram benéficas às empresas em crise, diante das restrições impostas para adesão ao parcelamento (Lei n. 10.522/02, art. 10-A, §1º), como a renúncia

e desistência de eventuais processos e recursos em curso e necessidade de oferecimento de bens como garantias, que afrontariam o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, o princípio da separação de poderes e a isonomia (DEXHEIMER, 2014, p. 147-148). Dessa maneira, vinha se mantendo a dispensa de apresentação de CND para a concessão da recuperação judicial, e, por outro lado, o prosseguimento das execuções fiscais contra a recuperanda.

Com a alteração trazida pela Lei n. 14.112/20, conforme demonstrado, existem perspectivas de mudança desse entendimento. Do mesmo modo, nas seções seguintes serão tecidas maiores considerações a respeito do parcelamento e da transação tributários na esfera federal, debatendo-se, pois, as inovações legais recentes e perspectivas para a aplicação deste instituto para as empresas em crise.

3. MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA COBRANÇA DOS TRIBUTOS INADIMPLIDOS DE EMPRESÁRIOS EM CRISE

O processo de soerguimento e reorganização empresarial, que à luz da teoria institucionalista, ao mesmo tempo que possui relevante caráter coletivo e social, atende ao interesse do empresário, que investiu capital, tempo e valores intangíveis na constituição de uma empresa e exploração de um ramo empresarial. No entanto, o que se infere dos dados apresentados até o momento, é que diante da ineficácia da cobrança da dívida pública e baixa efetividade dos processos de recuperação judicial, ganham força os métodos alternativos de cobrança de tributos, os quais passam a ser investigados.

3.2. MODELOS ESTRANGEIROS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Demonstrado que a recuperação tradicional dos créditos fiscais tem baixa efetividade de forma geral, especialmente considerando os empecilhos à expropriação patrimonial do devedor em crise, a análise dos modelos estrangeiros pode direcionar saídas para o modelo brasileiro, explorando alternativas ao método coercitivo, especialmente o judicial de cobrança.

A transação tributária é reconhecida como método alternativo à cobrança coercitiva judicial ou administrativa, para créditos vencidos, por diversos países (DUARTE, 2017, p. 37), diante da conscientização a respeito da necessidade de evolução das práticas tributárias. Segundo Duarte (2017, p. 37), na Itália a transação está prevista no Decreto Legislativo n. 218, de 1997, e trata do estabelecimento de diálogo entre os sujeitos da relação tributária, de forma similar à previsão brasileira.

No ordenamento jurídico da Espanha há previsão da celebração do *actas on acuerdo*, que possui requisitos mínimos, como encaminhamento de proposta e anuência das autoridades fiscais, além de possibilitar o desconto de 50% dos valores relativos à multa (DUARTE, 2017, p. 38).

No modelo americano, a transação só é possível diante da ausência de patrimônio do devedor para satisfazer o crédito exequendo, frente à insolvência do devedor, mesmo que seja recebida quantia inferior ao devido (POLO, 2017, p. 33).

No modelo alemão, marcado pela ampla participação do contribuinte no procedimento fiscal, é possível que as partes realizem acordos sobre os fatos envolvidos na obrigação tributária, que possuem efeito vinculante e não podem ser revistos judicialmente. Em caso de devedor sujeito a concurso de credores, é possível a celebração de acordo com maiores margens de discussão, a fim de que os interesses da administração sejam observados (POLO, 2017, p. 33-34).

Como demonstrado, existem diversos modelos de transação tributária como referência, com particularidades inerentes ao país de origem e à época em que o instituto foi desenhado. A característica em comum, no entanto, é a previsão de parcelamento do saldo existente, com a possibilidade de desconto de parte da dívida, visando preservar uma arrecadação mínima aos cofres públicos.

3.3. A TRANSAÇÃO E O PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO NO BRASIL

Como foi exposto na seção anterior, a previsão da possibilidade de celebração de acordos de parcelamento e de transação tributária é comum no direito comparado, visto que, apesar de não garantir o retorno integral do montante devido, possibilita a recuperação de ao menos parte do valor inadimplido, atendendo da melhor forma ao interesse público visto que além de garantir um mínimo retorno, autoriza o prosseguimento da exploração comercial pelo empresário que antes era devedor.

É nesse cenário de valorização dos métodos que possibilitam o soerguimento das empresas que foi editada e promulgada a Lei n. 13.988/2020, que regula a transação tributária, como uma das medidas vocacionadas a estimular a conformidade fiscal relativa aos débitos inscritos em dívida ativa da União, permitindo a retomada da atividade produtiva pelos optantes, especialmente no período pós pandemia ocasionada pelo Novo Coronavírus (Covid-19) (BRASIL, 2020a).

Esse instituto, embora já estivesse previsto no artigo 156, inciso IV, do CTN como forma de extinção do crédito tributário (BRASIL, 1966), privilegia o pagamento das dívidas pelos sujeitos passivos baseado em critérios definidos. Como definida na lei, a transação tributária incrementa potencialmente os índices de satisfação dos créditos tributários, mediante acordo formulado entre a Fazenda Nacional e os devedores. O espírito do instituto se traduz, pois, na tendência de preferir os métodos contenciosos de cobrança judicial, demasiado morosos, custosos e ineficazes (GODOY, 2010, p. 139).

De acordo com o artigo 171 do CTN, a fim de estabelecer o acordo, deve existir concessões mútuas e terminação de litígio, com base nos requisitos: a) negócio jurídico bilateral, que deriva da natureza do instituto da transação; e b) existência de crédito não pago pelo sujeito passivo no prazo legal (BRASIL, 1966). Os requisitos previstos pelo Código Tributário Nacional coadunam-se à previsão da transação do Código Civil, que autoriza os interessados a prevenirem ou terminarem litígios (BRASIL, 2002). A respeito de tal previsão legal civilista, Alexandre (2019, p. 542) indica a impossibilidade de transações preventivas em matéria tributária, sendo assim, segundo o autor, somente existiriam transações terminativas neste ramo.

Polo (2017, p. 34) prevê diferentes tipos de eficácia para o acordo de transação: eficácia modificativa caso inove nos elementos da obrigação tributária, ou, eficácia criativa nos casos em que cria obrigação, que se desdobra em principal (novação, parcelamento, dação em pagamento) ou acessória (apresentação regular de dados sobre a situação financeira do optante). De outro lado, Alexandre (2019, p. 542) indica a impossibilidade de transações preventivas em matéria tributária, sendo assim, segundo o autor, somente existiriam transações terminativas neste ramo.

Não obstante as divagações doutrinárias a respeito das modalidades e formas de transação, existem atualmente diversas modalidades do instituto, que divergem entre si em razão dos requisitos, público a que se destina e condições possíveis de serem estipuladas pelas partes. O quadro que se encontra no Apêndice A demonstra, sinteticamente, as formas de transação previstas atualmente⁶, no âmbito federal.

A respeito dos dados constantes no Apêndice A, destaca-se que todas as modalidades de transação admitem adesão por pessoas jurídicas falidas ou em recuperação judicial, sendo que o prazo máximo para quitação por estas empresas será de

⁶ Até a data da elaboração do presente artigo em outubro/2021.

até 120 meses, com limite máximo para reduções de até 70%, observando-se, ademais, as disposições gerais previstas na Lei n. 13.988/2020 (BRASIL, 2020a).

Com a regulamentação da transação tributária por meio da Lei n. 13.988/20 e a partir da previsão do artigo 10-C, da Lei n. 10.522/02 (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2020a), verifica-se a mudança do paradigma da recuperação de créditos fiscais no Brasil. A mudança da lei trouxe consigo novos matizes para o entendimento das empresas em crise como um todo. Ao prever a possibilidade de conciliações e mediações prévias ou incidentais aos processos de recuperação judicial (artigo 20-A e seguintes da Lei n. 11.105/05) (BRASIL, 2005), o legislador demonstra superação dos métodos essencialmente “liquidatórios e solutórios” (GUIMARÃES, 2007, p. 267), que buscavam a liquidação da sociedade como solução, passando a positivar o amadurecimento da sociedade, ao demonstrar que, com a cooperação das partes envolvidas, os resultados tendem a ser mais satisfatórios para todos, apostando também na visão gerencial de Administração Pública (GODOY, 2010, p. 139-140).

Respondendo ao possível questionamento a respeito da necessidade ou não de homologação do acordo de transação tributária pelo juízo universal ou pela Assembleia Geral de Credores, a Lei n. 12.114/20 estabeleceu que a análise da proposta de transação caberá somente à Procuradoria da Fazenda Nacional, em juízo discricionário e atendidos os requisitos legais (artigo 10-C, inciso III, da Lei n. 10.522/02), sendo necessária somente a remessa de cópia do processo administrativo para o juízo universal (inciso IV) (BRASIL, 2002b).

O elevado percentual possível de redução do crédito tributário (até 70%) atende aos interesses das empresas em recuperação, justificando-se um percentual tão alto diante da excepcionalidade do uso do instituto, da especialidade da situação e da delicadeza necessária para tratar do assunto (GODOY, 2010, p. 156).

A respeito do parcelamento tributário no âmbito federal, de igual maneira, a Lei n. 14.112/20 trouxe significativas mudanças. Isso porque a mencionada lei alterou o artigo 10-A da Lei n. 10.522/02, especialmente prevendo o prazo de até 120 (cento e vinte) prestações mensais para adimplemento da dívida consolidada no parcelamento, estabelecendo percentuais baixos em relação à dívida total para as parcelas, demonstrando que a alteração normativa ocorreu com o intuito de beneficiar os empresários em crise, visto que é benéfica em relação às condições gerais previstas nos parcelamentos ordinários (BRASIL, 2002b; BRASIL, 2020b).

A mudança no entendimento do parcelamento e da transação foi visualizada em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2020, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar o pedido liminar na Reclamação n. 43.169/SP, manifestou opinião favorável ao entendimento da transação tributária trazida pela Lei n. 13.988/20 como apta a produzir os efeitos pretendidos pela norma que estipulou a necessidade de apresentação de CND para o deferimento da recuperação judicial (BRASIL, 2020j).

Ambos os institutos acima abordados possuem o condão de beneficiar tanto os empresários em crise quanto a Fazenda Pública Federal, uma vez que os benefícios de adesão ao parcelamento e a transação são convidativos aos empresários. Do outro lado da moeda, embora se possibilite a redução de grande parte das dívidas existentes, a recuperação, mesmo que seja em porcentagem inferior ao total devido, representa uma forma de o Fisco recuperar ao menos parte de um crédito considerado irrecuperável, além de viabilizar o prosseguimento do negócio daquele empresário que antes estava sujeito às intempéries da cobrança judicial do montante devido.

A morosidade do contencioso administrativo e o congestionamento judicial em relação às discussões tributárias são condições que fomentam a discussão a respeito da celebração de arbitragem no campo tributário. A respeito da possibilidade de aplicação deste instituto, existem atualmente dois projetos de lei em trâmite no Senado Federal, (PL n. 4257, de 2019 e PL n. 4468, de 2020), que pretendem criar no ordenamento brasileiro a possibilidade de submissão das controvérsias tributárias a juízo arbitral, implicando em mais celeridade na resolução dos litígios existentes que discutam os elementos da obrigação tributária ou incidência das normas.

O aumento da eficácia dos mecanismos de solução de controvérsias é uma das ações previstas no Projeto BEPS - Base Erosion and Profit Shifting, coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para combater a evasão e a elisão fiscal, que sugeriu, em 2019, a previsão de métodos pelos quais a autoridade competente possa resolver, por acordo mútuo, quaisquer dificuldades ou dúvidas sobre interpretação ou aplicação das normas tributárias (OECD, 2019, p. 17).

A arbitragem, prevista pela Lei n. 9.307/1996 e pela Lei n. 13.129/2015, atualmente, não é aplicada às matérias tributárias, sendo que as únicas situações fiscais atualmente sujeitas a uma Câmara de Arbitragem são aquelas existentes entre a União e a administração pública indireta, que por força do art. 17, do Ato Regimental AGU n.

5/2007 (BRASIL, 2007), estão sujeitas à resolução pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Considerando a possibilidade de sujeição de algumas controvérsias à resolução por meio da arbitragem demanda-se maiores discussões sobre o tema, pois sua implementação representa alternativa às discussões judiciais e administrativas existentes sobre a interpretação e aplicação das normas tributárias, reduzindo as altas taxas de congestionamento do contencioso administrativo e judicial.

Este trabalho aborda apenas o parcelamento em âmbito federal e a transação realizada com a Fazenda Nacional, mas, a mudança no paradigma federal aponta para necessárias regulamentações estaduais e municipais a respeito do assunto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise do problema proposto, qual seja, a investigação a respeito dos métodos alternativos de cobrança dos créditos tributários dos empresários em crise, verifica-se que atualmente as duas principais alternativas para saldar os débitos fiscais de empresas em recuperação judicial são o parcelamento e a transação tributária.

Neste trabalho tratou-se de questões como os objetivos da recuperação judicial, as principais mudanças ocasionadas pela reforma da Lei n. 11.101/05, as principais interações entre a recuperação judicial e os tributos inadimplidos e as leis que disciplinam o parcelamento e a transação tributária.

Diante dos dados expostos, se observa que o modelo brasileiro tem baixa eficiência de recuperação de créditos, considerando o congestionando o Poder Judiciário por anos e desestimulando a *compliance* fiscal das empresas, visto que o alto grau de insucesso dos executivos fiscais indica que, em certos casos, o inadimplemento tributário compensa os riscos. O quadro se agrava quando se trata de empresas em recuperação judicial, perante a inviabilização de execução forçada dos débitos. Outro fato que impulsiona a necessidade de reformulação do atual estado é o baixo grau de eficácia das recuperações judiciais. O presente estudo demonstrou o amadurecimento democrático na população, que passa a ver nos métodos extrajudiciais e consensuais a melhor forma de resolver os litígios existentes, em substituição aos tradicionais métodos ineficazes e morosos.

A análise do tema revelou que existem, no mínimo, duas principais formas de adimplemento dos créditos tributários pelas empresas em recuperação judicial. Conforme

demonstrou-se, a Lei n. 10.522/02, que prevê estes métodos alternativos em nível federal, sofreu recentes modificações, de forma a garantir maior aplicabilidade das normas ali contidas em âmbito administrativo e judicial e prever maior quantidade de parcelas e descontos nos juros, multas moratórias e encargos legais para os optantes da transação e parcelamento tributários.

Verifica-se que existe ainda campo para novas discussões no que tange o parcelamento tributário e transação no âmbito dos Estados e dos Municípios, visto que o presente estudo se limitou a abordar, sinteticamente, a legislação apenas em nível federal. Também é possível aprofundar as discussões a respeito da aplicabilidade da arbitragem tributária no país, diante da experiência de sucesso de outros países e da lacuna normativa existente atualmente. Em razão das modernidade das alterações legislativas, poderão ser ainda objeto de estudo a regulamentação interna do parcelamento e da transação tributária pelos órgãos responsáveis, assim como as decisões judiciais a respeito da aplicação das novas normas.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Ricardo. **Direito Tributário**. 13 ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019.

AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. **A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas**. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BEZERRA FILHO, Manuel Justino. **Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 comentada artigo por artigo**. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

BRASIL. Advocacia-Geral da União. **Ato Regimental n. 5, de 27 de setembro de 2007**. Disponível em:
http://sistemasweb.agricultura.gov.br/conjurnormas/index.php/ATO_REGIMENTAL_N%C2%BA_5,_DE_27_DE_SETEMBRO_DE_2007. Acesso em 11 maio 2021.

BRASIL. **Código Civil (2002a)**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em 6 abr. 2021.

BRASIL. **Código de Processo Civil (2015)**. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em 9 fev. 2021.

BRASIL. **Código Tributário Nacional (1966)**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. **Execução Fiscal: eficiência e experiência comparada**. Estudo técnico. Jul. 2016. Disponível em https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema20/2016_12023_execucao-fiscal-eficiencia-e-experiencia-comparada_jules-michelet. Acesso em 09 set. 2020.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980**. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASIL. **Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002b**. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110522.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005**. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111101.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014**. Dispõe sobre os fundos de índice de renda fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de investimento por meio da entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de empréstimos de ativos financeiros e sobre a isenção de imposto sobre a renda na alienação de ações de empresas pequenas e médias; prorroga o prazo de que trata a Lei nº [...] 10.522, de 19 de julho de 2002, [...]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. **Lei n. 13.988, de 14 de abril de 2020a**. Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/113988.htm. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASIL. **Lei n. 14.112, de 24 de dezembro de 2020b**. Altera as Leis nos 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14112.htm. Acesso em 9 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. **Dados Abertos, 2021a**. Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/dados-abertos/relatorios-gerenciais/2021/dados-abertos-202102-final.pdf>. Acesso em: 11 maio 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Acordos de transação da PGFN - Tabela comparativa, 2020c**. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/orientacoes-contribuintes/acordo-de-transacao/acordos-de-transacao-da-pgfn-2013-tabela-comparativa>. Acesso em 30 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 2/2021**. Torna públicas as propostas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à Transação no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica, 2021b. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/transacao-na-divida-ativa-do-fgts/edital-n-3_2021_transacao-na-cobranca-da-divida-ativa-do-fgts.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 3/2021**. Torna públicas propostas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à transação na cobrança da dívida ativa do FGTS, 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/transacao-de-debitos-suspensos-ha-mais-de-10-anos-por-decisao-judicial/edital-n-2_2021_divida-ativa-suspensa-por-decisao-judicial-ha-mais-de-10-anos.pdf. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 11/2021**. Torna públicas as propostas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à Transação no Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica, 2021d. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/noticias/arquivos/2021/edital-11-2021-transacao-no-contencioso-plr.pdf>. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Edital n. 16/2020**. Torna públicas propostas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para adesão à transação no contencioso tributário de pequeno valor relativo ao processo de cobrança da Dívida Ativa da União. Brasília, 2020d. Disponível em: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/servicos/editais-de-notificacao/transacao-na-divida-de-pequeno-valor/edital-no-16_2020_transacao-tributaria-de-pequeno-valor.pdf. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **PGFN em números – 2019a**. Disponível em: <https://www.gov.br/pgfn/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/pgfn-em-numeros-2014/pgfn-em-numeros-2020>. Acesso em 08 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 7.917, de 2 de julho de 2021**. Estabelece procedimentos, requisitos e condições necessárias à realização de transação relativa ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Brasília, 2021e. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-n-7.917-de-2-de-julho-de-2021-329782109>. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 9.917, de 14 de abril de 2020**. Regulamenta a transação na cobrança da dívida ativa da União. Brasília, 2020e. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-9.917-de-14-de-abril-de-2020-252722494>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 9.924, de 14 de abril de 2020**. Estabelece as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado dos devedores inscritos em DAU.. Brasília, 2020f. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108609>. Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 14.402, de 16 de junho de 2020**. Estabelece as condições para transação excepcional na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) na perspectiva de recebimento de créditos inscritos. Brasília, 2020g. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-14.402-de-16-de-junho-de-2020-261920569>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 18.731, de 6 de agosto de 2020**. Estabelece as condições para transação excepcional de débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Brasília, 2020h. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-18.731-de-6-de-agosto-de-2020-270969386>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 21.561, de 30 de setembro de 2020**. Estabelece as condições para transação excepcional de débitos originários de operações de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritos em dívida ativa da União. Brasília, 2020i. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-21.561-de-30-de-setembro-de-2020-280525836>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Portaria n. 2.381, de 26 de fevereiro de 2021f**. Reabre os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dá outras providências. Brasília, 2021f. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-pgfn-me-n-2.381-26-de-fevereiro-de-2021-305673631>. Acesso em: 14 abr. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 86.594/SP**. Agravante: Transportadora Wadel Ltda. Agravados: José Mauro dos Santos, Viação Aérea São Paulo S/A VASP e outros. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Decisão em 25 jun. 2008. Brasília, 2008. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seq>

uencial=3926301&num_registro=200701386680&data=20080701&tipo=51&formato=PDF. Acesso em: 11 nov. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Conflito de Competência n. 116.213/DF**. Suscitante: Transportadora Wadel Ltda - Em Recuperação Judicial. Suscitados: Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal e outros. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Decisão em 28 set. 2011. Brasília, 2011. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201100512987&dt_publicacao=05/10/2011. Acesso em: 1 fev. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.187.404/MT**. Recorrente: Banco do Brasil S/A. Recorrido: Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda - Em Recuperação Judicial. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Decisão em 19 jun. 2013. Brasília, 2013. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201000540484&dt_publicacao=21/08/2013. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.719.894-RS**. Recorrente: Fazenda Nacional e outro. Recorrido: Recrusul S/A - Em Recuperação Judicial. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Decisão em 19 nov. 2019. Brasília, 2019b. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201703226331&dt_publicacao=22/11/2019. Acesso em: 09 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Medida Cautelar na Reclamação n. 43.169/SP**. Reclamante: União. Reclamado: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Luis Fux. Decisão em 4 set. 2020. Brasília, 2020j. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344322301&ext=.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2021.

BRASILINO, Fábio. **Bem jurídico empresarial: função social, preservação da empresa e proteção ao patrimônio mínimo empresarial**. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

CAMPINHO, Sérgio. **Falência e recuperação de empresa: o novo regime da insolvência empresarial**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

COASE, R. H. The Nature of the Firm. *Economica*, v. 4, n. 16, p. 386–405, 1937.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**: volume 3. 17 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

COELHO, Marcus Vinícius Furtado. A Aplicabilidade dos Meios Extrajudiciais na Recuperação Empresarial. *Cadernos FGV Projetos*, n. 33, p. 118–125, 2018.

COMETTI, Marcelo Tadeu. **Manual de Direito Empresarial**. Salvador: Editora JusPodivm, 2019.

COMPARATO, Fábio K.; SALOMÃO FILHO, Calixto. **O poder de controle na sociedade anônima**. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF) **Enunciado 55**. I Jornada de Direito Comercial, 2013. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/128>. Acesso em 9 fev. 2021.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF). **Enunciado 78**. II Jornada de Direito Comercial, 2015. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/792>. Acesso em 9 fev. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Justiça em Números 2020**. Brasília: CNJ, 2020. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. Acesso em 11 maio 2021.

CHECHI, Leticia Andrea; GRISA, Cátia. Abordagens Institucionalistas e as Contribuições na Análise de Políticas Públicas. **Revista de Políticas Públicas**, v. 23, n. 2, p. 735, 2019.

DEXHEIMER, Vanessa Grazziotin. **Parcelamento tributário e direitos fundamentais: análise das cláusulas de confissão, de desistência e de renúncia**. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-21082017-105353/>. Acesso em: 09 set. 2020.

DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. **Agravo de Instrumento**. Acórdão n. 1238970. Relator: Desembargador Hector Valverde Santana. Decisão em 18 mar. 2020. Brasília, 2020. Disponível em: https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/TJ-DF/attachments/TJ-DF_07270936120198070000_a4512.pdf?AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAD4VJ344N&Expires=1599655231&Signature=tfxD8cKZCRV2K%2BgTN60nPRwiHII%3D. Acesso em: 09 set. 2020.

DUARTE, Cristina Vieira. **Transação Tributária como Instrumento de Cooperação entre o Estado e o Contribuinte**. 2017. Monografia (Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil) - Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/K234902.pdf. Acesso em: 09 set. 2020.

ESTEVEZ, André Fernandes. Influências do princípio da preservação da empresa no direito falimentar: critérios para a derrubada do veto dos credores (cram down) sobre o plano de recuperação judicial, in: ESTEVEZ, André Fernandes e JOBIM, Márcio Félix (orgs.), **Estudos de Direito Empresarial: Homenagem aos 50 Anos de Docência do Professor Peter Walter Ashton**. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 588-589.

FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. **Falência e recuperação da empresa em crise**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. **Transação Tributária: introdução à justiça fiscal consensual.** (Coleção Fórum de Direito Tributário; 2). Belo Horizonte: Fórum, 2010.

GONÇALVES, Oksandro Osdival; DE SIQUEIRA, Felipe de Poli. **Questões tributárias no âmbito da Recuperação Judicial: enfoque no Princípio da Preservação da Empresa.** EALR, v. 7, n. 2, p. 664–678, 2016.

GUIMARÃES, Maria Celeste Moraes. Entraves à Eficácia da Lei de Recuperação de Empresas em Crise. Como Superá-los? **Revista da Faculdade de Direito da UFMG.** Belo Horizonte, n. 50, p. 265-280, jan. - jul. 2007.

GUTJAHR, Valéria. Artigos 186 ao 193. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; LACOMBE, Rodrigo Santos Masset (coordenadores). **Comentários ao Código Tributário Nacional.** São Paulo: MP Editora, 2005.

LOPUCKY, Lynn M.; DOHERTY, Joseph W. Bankruptcy Survival. **UCLA Law Review:** 19 set. 2014. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/282795354_Bankruptcy_Survival. Acesso em: 1 fev. 2021.

MAMEDE, Gladston. **Empresa e Atuação Empresarial.** São Paulo: Atlas, 2020a.

_____. **Falência e recuperação de empresas.** 11 ed. São Paulo: Atlas, 2020b.

NORTH, Douglass C. Economic Performance Through Time. **The American Economic Review,** v. 84, n. 3, p. 359–368, 1994.

OECD. **Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Brazil (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project.** Paris: OECD Publishing, 2019. Disponível em:
<https://doi.org/10.1787/12acb5ea-en>. Acesso em: 11 maio 2021.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário - Completo.** 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

PEREIRA, Adriano José; DATHEIN, Ricardo; CONCEIÇÃO, Octávio Augusto Camargo. A empresa e seu ambiente de interação: os limites da Teoria dos Custos de Transação e o alcance da Teoria Institucionalista Evolucionária. **Economia e Sociedade,** v. 23, n. 1, p. 33–61, 2014.

POLO, Marcelo. A transação no contexto da cobrança do crédito tributário: possibilidades e limites. **Revista Justiça Fiscal,** n. 30, p. 30–43, 2017. Disponível em
<http://www.sinprofaz.org.br/2014/publicacao.php?id=revista-justica-fiscal-30&arquivo=/images/stories/pdfs/revistas/revista-justica-fiscal-30.pdf&titpub=Revista%20Justi%C3%A7a%20Fiscal%20-%2030%20AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o&ml=5&mlt=system&tmpl=component>. Acesso em: 09 set. 2020.

RASMUSSEN, Robert K.; SKEEL, David A. Jr., The Economic Analysis of Corporate Bankruptcy Law, **American Bankruptcy Institute Law Review**, v. 3, n. 1, p. 85–116, 1995. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/abilr3&i=91>. Acesso em 10 set. 2020.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Agravo de Instrumento**. Acórdão n. 0043065-84.2016.8.19.0000. Relatora: Desembargadora Monica Maria Costa. Decisão em 29 ago. 2017. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004337C7D79AC63428C90F30FA6C54E59B5C5065E4F2938&USER=>. Acesso em: 09 set. 2020.

RUAS, Celiana Diehl. **Aspectos Tributários na Recuperação Judicial**. São Paulo: Malheiros Editora. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, vol. 170/171, ano LV, ago. 2015/jul. 2016, p. 88-103.

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. **Agravo de Instrumento**. Acórdão n. 2011.096610-4. Relator: Desembargador José Carlos Carstens Köhler. Decisão em 24 nov. 2015. Florianópolis, 2015. Disponível em: http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAACAANrlSAAF&categoria=acordao. Acesso em: 09 set. 2020.

SESSÃO Deliberativa Extraordinária (virtual) - 26/08/2020. Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/59894>. Acesso em: 10 set. 2020.

TAXA de sucesso da recuperação judicial é de 23% no Brasil. *In*: OEconomista. Joinville, 2016. Disponível em: <https://www.oeconomista.com.br/taxa-de-sucesso-da-recuperacao-judicial-e-de-23-no-brasil>. Acesso em: 1 fev. 2021.

VASCONCELOS, Ronaldo. **Princípios processuais da recuperação judicial**. Doutorado em Direito Processual, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-15052013-162049/>. Acesso em: 9 set. 2020.

VITOLA, Cássio Rozales; WEISHEIMER, Evandro. A Aplicação do Princípio da Preservação da Empresa à Luz do Instituto da Recuperação Judicial. **Revista Destaques Acadêmicos**, v. 6, n. 2, p. 15, 2014.

**APÊNDICE A - QUADRO COMPARATIVO DOS ACORDOS DE TRANSAÇÃO
DA PGFN**

	Prazo de adesão	Público-alvo	Previsão normativa	Limite de valor
Por adesão ao Edital PGDAU 01/2019	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas com dívida ativa de operações de crédito rural, do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR	Portaria PGFN nº 21.561/2020	Sem limite
Extraordinária	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas	Portaria PGFN nº 21.561/2020	Sem limite
Excepcional	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas, inclusive optantes pelo Simples Nacional	Portaria PGFN nº 14.402/2020 Portaria PGFN nº 18.731/2020	Sem limite
Dívida Ativa Tributária de Pequeno Valor	30/09/2021	Pessoas físicas e jurídicas, inclusive optantes pelo Simples Nacional	Edital PGFN nº 16/2020 e Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021	Até 60 salários mínimos
Por proposta individual do contribuinte	Sem data limite	Pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas	Portaria PGFN nº 9.917/2020 e Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021	Superior a R\$ 15 milhões ou a R\$ 1 milhão
Por proposta individual da PGFN	Sem data limite	Pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas	Portaria PGFN nº 9.917/2020 e Portaria PGFN/ME nº 2.381/2021	Superior a R\$ 15 milhões ou a R\$ 1 milhão
Excepcional Covid-19	Sem data limite	Devedores impactados pela pandemia	Portaria PGFN n. 14.402/2020	Até R\$ 150 milhões
Extraordinária Covid-19	30/09/2020	Pessoas físicas e jurídicas	Portaria PGFN n. 9.924/2020	Sem limite
Retomada do Setor de Eventos (Perse)	26/11/2021	Pessoas jurídicas do setor de eventos	Portaria PGFN n. 7.917/2021	Sem limite
Transação no contencioso tributário de controvérsia jurídica	31/08/2021	Pessoas físicas e jurídicas com débitos em discussão administrativa ou judicial referentes ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a empregados e diretores sem a incidência das contribuições previdenciárias	Edital n. 11/2021	Sem limite

Transação de débitos suspensos há mais de 10 anos	30/06/2021	Pessoas físicas e jurídicas com débitos inscritos em dívida ativa da União suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos	Edital n.º 2/2021	Até R\$ 15 milhões
Transação da dívida ativa do FGTS	30/11/2021	Pessoas físicas e jurídicas com débitos do FGTS	Edital n.º 3/2021	Até R\$ 1 milhão